

ҚАДИМГИ ЎРТА ОСИЁ НЕОЛИТ ВА ЭНЕОЛИТ ДАВРИ ЖАМОАЛАРИНИНГ ИБТИДОЙ ОНГИ

Шодмонов Анвар Акрамович

Термиз давлат университети

Ўзбекистон тарихи ва манбашунослик кафедраси докторанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10590622>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-January 2024 yil

Ma'qullandi: 28-January 2024 yil

Nashr qilindi: 30-January 2024 yil

KEY WORDS

Ўрта Осиё, Г.Чайльд, А.Исоқов,
Саразм, Номозгоҳ, Алтиндепе.

ABSTRACT

Ушбу мақолада Ўрта Осиёнинг неолит ва энеолит даври жамоаларининг ибтидоий тафаккури ҳақида бир қанча фикрлар баён этилган.

Неолит даврида қилинган энг катта кашфиёт-бу деҳқончиликнинг пайдо бўлиши ва ривожланишидир. Деҳқончиликнинг пайдо бўлиши инсоният тарихида юз берган ҳал қилувчи омилдир.¹ Жаҳон археологияси фанида неолит даврига нисбатан “неолит революцияси” иборасини машҳур археолог, шарқшунос олим Г.Чайльд киритган.²

Г.Чайльд фикрига кўра, неолит даврида инсоният тарихида юз берган кашфиётлар қўйидагилардир.

1. Деҳқончиликнинг пайдо бўлиши

2. Ёввойи бошоқли ўсимликларни маданийлаштириш жараёнининг кучайиши.

3. Хўжаликнинг янги турларининг шаклланиши (чорвачилик, балиқчилик)

4. Меъморчилик ва ҳунармандчилик соҳалари кулолчилик, тўқимачиликнинг пайдо бўлиши.

Энг муҳими инсон ўз онги ва тафаккури билан жамият ва табиатни ўзгартирувчи етакчи ижтимоий омилга айланганлигидир. Неолит даврида ишлаб чиқаришга асосланган иқтисодиёт шаклланди. Бу омилларнинг барчаси инсоният тарихида буюк тўнтариш ясаб оқибатда ижтимоий тараққиётда кескин ўзгаришларга олиб келди.

Ўрта Осиёнинг жанубида неолит жамоалари маданияти асосида Номозгоҳ, Алтиндепе, Анау каби йирик қишлоқлар, Зарафшон дарёсининг юқори оқимида Саразм каби энеолит-мис-тош асрининг йирик маданият марказлари, кейинчалик сунъий суғорма деҳқончилик асосида илк шаҳар-давлатлар шакллана бошлади.

Ўзбекистон ҳудудида энеолит даври қишлоқлари Замонбобо ва Саразм ёдгорликлари орқали ўрганилган. Замонбобо ёдгорлиги 1950-1960 йилларда Я.Ф.Хуломов ва А.А.Асқаров томонидан ўрганилган.

¹ У.Брент, Д.Грамп. Археологический словарь М., Прогресс. 1990. Стр. 81.

² Чайльд В.Г. До историческая Европа, древнейший Восток в светя новейших археологических открытния. л.м. 1939. Стр 35

Замонбобода ўтказилган қазилар давомида 45 та қадимги қабрлар топиб ўрганилган қабрлар лаҳат шаклида, улардаги майитлар ўнг ва чап томони билан ғужанак ҳолида дафн этилган.

Эркакларнинг қабрларидан чақмоқтошдан ишланган камон ўқларининг учи, пайконлар, пичоқлар сопол идишлар топилган бўлса, аёлларнинг қабрларидан қимматбаҳо тошлардан ясалган турли шаклдаги пичоқлар, косметик буюмлар, сурмадон, мис ойна ва бошқа нарсалар топилган.

Бу ҳолат Ўрта Осиё халқлари тарихида ўтроқ деҳқончилик билан шуғулланган аҳолининг дафн маросимлари “нариги дунё”га ишониш анъанасининг давом этиб келаётганлигини кўрсатади.

Зарафшон воҳасининг юқори оқимида жойлашган деҳқончилик маданиятининг йирик ёдгорлиги Саразм ҳисобланади. Бу ерда 1977 йилдан бошлаб А.Исоқов бошчилигидаги Тожикистонлик археологлар ишлашган. Ёдгорликнинг майдони 90 га дан иборат бўлиб, бу ерда энеолит давридан то илк бронза давригача, яъни мил. аввалги ИИИ минг йилликнинг охиригача ҳаёт давом этган

Тадқиқотларга кўра. Саразм 4-босқичга бўлинади.

1-босқичда Саразмга асос солинган бир хонали кулбалар муҳофаа деворлари билан ўраб олинган.

Бу ердан сиртида рангли безак туширилган сопол идишлар, мис ойна ва рангли металлдан ясалган тақинчоқлар. Бронза, лазурит ва сердоликдан ясалган мунчоқлар топилган бўлиб. В. М.Массон фикрига кўра, топилмалар кўп жиҳатдан Жанубий Туркманистоннинг Геосюр маданияти намуналарига айнан ўхшашдир.³ Бу маданият Бертилл Лионнетнинг фикрига кўра, Афғонистоннинг жанубидаги Белужистон, Г.Франкфорт фикрига, Шўртўғай маданиятларининг таъсири остида шаклланди.⁴

Иккинчи босқичда Саразм ўрнидаги қадимги қишлоқ ҳудуди анча кенгайиб, бир хонали гувала уйлар ўрнида хом ғиштлардан барпо этилган уйлар пайдо бўлади, хонадонларда сиғиниш жойлари-оташдонлар, кўп хонали уйлар оралиғида тор кўчалар ва майдонлар шаклланади. Қадимги қишлоқнинг икки жойида иккита ибодатхона қад кўтарган.⁵

Саразмнинг учинчи босқичда ижтимоий (жамоавий) маҳобатли бинолар пайдо бўлди. Бу бинолар хазинахона, ибодатхона ва бошқалардан иборат кулолчилик хумдонлари ва металл эритиш устахоналари жойлашган ҳовлилар ва кварталлар шаклланди.

Кулолчиликда ички ва ташқи томони безатилган сопол буюмлари сони кескин камаяди, металлсозлик кучаяди, меҳнат қуролларининг сони ва сифати ортиб боради.

Саразмнинг тўртинчи босқичида маданиятда иқтисодий ва маънавий инқироз кузатилади. Лекин бу инқироз металлсозликда сезилмайди. Кулолчиликда илк бор кулол чархи кашф этилган. Террокота ва тошдан ясалган муҳрлар пайдо бўлади.

Бу кашфиётлар Ўрта Осиё халқлари тарихида диний-фалсафий дунёқарашларнинг такомиллашганлиги, сунъий суғориш тизимида технологик кашфиётларни,

³ Массон В.М., Древнеземледельческая культура Маргианы. М.,1959. Стр 144

⁴ Francfort, Henri Paul. Shortugai. 1989.

⁵ Курбанов А. М. Бронза даври ибодатхоналарида учрайдиган алтарлар //Взгляд в прошлое. – 2019. – №. 24.

ғилдирак, чархпалак, сув чиғириқларининг пайдо бўлишида асосий омил бўлиб хизмат қилади.

Бронза даври Ўрта Осиё халқларининг илк деҳқончилик, шаҳар-давлатлар тарихи, моддий маданияти тарихини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади.

Бронза биринчи марта мил авв. III минг йилликда олд Осиё ва Ҳиндистонда кашф этилди. У қисқа давр ичида ибтидоий хўжаликнинг барча соҳаларига кириб борди.

Бронза даврида, биринчи навбатида суғорма деҳқончилик базасида қад кўтарган доимий қишлоқларнинг кўпайиши, уларда яшаётган аҳоли сонининг зичлаб бориши ва янги ерларнинг интенсив ўзлаштирилиш жараёни кузатилади.

Жанубий Туркманистоннинг бронза даврига оид маданиятлари Мурғоб Сумбар, Келили воҳаларининг одамлар томонидан жадал ўзлаштирилиши натижасида вужудга келди.

Энеолит даврида пайдо бўлган Олтиндепа, Номозгоҳ каби қишлоқлар йириклашган. Масалан, ривожланган бронза даврига келиб Олтиндепанинг майдони 25 га.ни ташкил этиб, илк шаҳар кўринишига эга бўлган.

Фойданилган адабиётлар:

1. Henri-Paul Francfort. Shortugai. 1989.
2. Асқаров А. Сополли. Т., 1977.
3. Массон В.М., Древнеземледельческая культура Маргианы. М.,1959.
4. У.Брент, Д.Грамп. Археологический словарь М., Прогресс. 1990.
5. Чайльд В.Г. До историческая Европа, древнейший Восток в света новейших археологических открытния. л.м. 1939.
6. Курбанов А. М. Бронза даври ибодатхоналарида учрайдиган алтарлар // Взгляд в прошлое. – 2019. – №. 24.
7. Meligaliyevich, Q. A. (2021). NEW UZBEKISTAN IN A NEW NEIGHBORHOOD RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA. Евразийский журнал академических исследований, 1(6), 12-19.
8. Курбанов, А. М. (2023). Алтын-Депе–древнейшее место культовое место в Средней Азии. Археология Евразийских степей, (1), 107-110.
9. Qurbonov, A. M. (2022). SOME COMMENTS ON THE HISTORY OF THE CONSTRUCTION OF THE TEMPLES OF THE BRONZE AGE OF ANCIENT BACTRIA. Builders Of The Future, 2(02), 270-276.
10. Qurbonov, A. (2022). THE FIRST ALTARS OF CENTRAL ASIA OF BRONZE AGE. Евразийский журнал академических исследований, 2(5), 92-96